

Simulación de la hidrodinámica de un tanque agitado con diferentes enfoques de mallado

J. E. Lugo Hinojosa^{1*}, J. A. Yáñez Varela¹, S. A. Martínez Delgadillo², I. González Neria¹ y V. X. Mendoza Escamilla³.

¹ Universidad Autónoma Metropolitana, Posgrado en Ingeniería de Procesos. Av. San Pablo No. 180, Azcapotzalco, Ciudad de México. C.P. 02200. México.

² Universidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Ciencias Básicas. Av. San Pablo No. 180, Azcapotzalco, Ciudad de México. C.P. 02200. México.

³ Universidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Electrónica. Av. San Pablo No. 180, Azcapotzalco, Ciudad de México. C.P. 02200. México.

*jesedulugo@yahoo.com.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En el presente trabajo se analiza el efecto que tienen los diferentes enfoques de mallado en la simulación numérica (CDF) de un tanque agitado. Se probaron dos mallas híbridas y una malla no estructurada empleando un enfoque MRF-RANS para resolver las ecuaciones del flujo turbulento, así como para obtener el tiempo de mezclado. Los resultados numéricos muestran que con las tres mallas se obtienen parámetros globales como el N_P (Número de potencia) y el N_Q (número de bombeo) similares, pero al analizar parámetros locales se encuentran diferencias considerables en la malla donde se presenta un cambio del tipo de elemento en la zona de descarga del impulsor. Los valores obtenidos del tiempo de mezclado obtenidos de las diferentes mallas solo presentan variaciones entre ellas del 6%, pero presentan diferencias mayores a 2 segundos al compararlas con correlaciones empíricas repercutiendo en el desempeño del tanque.

Palabras clave: *mallado, CFD, tiempo de mezclado.*

Abstract

The present work analyzes the effect of the different meshing approaches in the numerical simulation (CDF) of an agitated tank. Two hybrid meshes and one unstructured mesh were tested using an MRF-RANS approach to solve the turbulent flow equations and obtain the mixing time. The numerical results show that similar global parameters such as N_P (power number) and N_Q (flow number) are obtained with the three meshes, but when analyzing local parameters, considerable differences are found in the mesh where there is a change in the type of element in the discharge zone of the impeller. The values obtained from the mixing time from the different meshes only present variations between them of 6%, but they present differences greater than 2 seconds when compared with empirical correlations, affecting the performance of the tank.

Key words: *meshing, CFD, mixing time.*

Introducción.

En la literatura, existen cientos de artículos dedicados al análisis CFD (dinámica computacional de fluidos) de tanques agitados que han marcado las pautas de distintos puntos clave en el proceso de modelado de estos sistemas. El deseo de observar la influencia de distintas variables implica múltiples simulaciones, por lo que es común optar por los enfoques de modelado que ahorren recursos computacionales. Al utilizar CFD, es común utilizar el método numérico de volumen finito, el cual requiere discretizar el espacio del dominio computacional. En la discretización el dominio computacional se divide en pequeños volúmenes de control (elementos), a esta división del volumen computacional se le conoce como malla. Por lo tanto, a mayor cantidad de elementos en la malla, mayor costo computacional y tiempo de cálculo será requerido para resolver todas las ecuaciones algebraicas resultantes [1]. Esto hecho hace que sea deseable tener el menor número de elementos en la malla con la suficiente resolución para predecir adecuadamente el comportamiento del fluido.

Una forma eficiente de discretizar el dominio computacional es usando elementos hexaédricos para formar mallas estructuradas [2], que ocupan un volumen de control mayor y permiten una rápida solución. Sin embargo, estos elementos no siempre se ajustan a geometrías complejas. Alternativamente se recurre a elementos tetraédricos [3] para formar mallas no estructuradas que logran adaptarse bien a las fronteras con geometría compleja. La desventaja de estos elementos es que no ocupan un volumen tan amplio y suelen tardar más en lograr el cálculo numérico. Un enfoque alternativo, que es muy utilizado en la literatura, es emplear mallas híbridas [4] que discretizan regiones del tanque que son fácilmente descritas por los elementos hexaédricos, y utilizan elementos tetraédricos en zonas de geometría compleja. Sin embargo, no se ha descrito cuales son las implicaciones en los resultados del modelo al adoptar una malla híbrida, pues se pueden presentar problemas por difusión numérica o deficiencias en la comunicación de las distintas regiones de la malla computacional. Este trabajo pretende elucidar que efectos tienen los distintos tipos de discretización a lo largo del dominio computacional de un tanque agitado, lo que permitirá conocer si este enfoque es adecuado para modelar estos sistemas ahorrando costo computacional.

Descripción del tanque agitado y ecuaciones del modelo

El tanque agitado consta de un cilindro con fondo plano con un diámetro (T) y una altura del líquido (H) de 25 cm. El tanque se equipó con cuatro deflectores cuadrados con una anchura (w) de 1/10 T para prevenir la formación del vórtice en la superficie. Se empleó un impulsor tipo PBT con cuatro paletas inclinadas a 45° con un diámetro (d) de 1/3 T, este se colocó a una altura con respecto del fondo igual a al diámetro del impulsor y velocidad de rotación del impulsor fue de 500 rpm.

Las principales ecuaciones que describen el flujo de fluidos son la ecuación de continuidad y las ecuaciones de Navier-Stokes. Debido a que el sistema se opera con una velocidad de agitación de 500 rpm ($N_{Re} > 10^4$) es necesario involucrar el efecto de la turbulencia. Para esto, en este trabajo se utilizará un enfoque RANS que son las ecuaciones de Navier-Stokes con los promedios de Reynolds, este enfoque logra describir el proceso de una manera adecuada [5], esto para aproximar el fenómeno turbulento. Además de lo anterior y al suponer un flujo incompresible las ecuaciones de continuidad y las ecuaciones de momento quedan como:

$$\frac{\partial U_j}{\partial x_j} = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial}{\partial x_j} (U_i U_j) = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{P}}{\partial x_j} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\mu \left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \frac{\partial U_j}{\partial x_i} - \frac{2}{3} \delta_{ij} \frac{\partial U_i}{\partial x_i} \right) \right] + \frac{\partial}{\partial x_j} (-\rho u'_i u'_j) \quad (2)$$

Donde U es el vector de velocidad promedio en las diferentes direcciones en $m \cdot s^{-1}$, x_i es el vector de posición en las diferentes direcciones en m, P es la presión en Pa y δ_{ij} es la delta de Kronecker. La ecuación de momento en la forma promediada (2) presenta el problema de cerradura debido al termino de los esfuerzos de Reynolds $\rho u'_i u'_j$. Para cerrar el sistema se emplea un modelo de turbulencia de la familia “ $\kappa - \varepsilon$ ” que utiliza dos ecuaciones (3) y (4).

$$\frac{\partial(\rho\kappa)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i} (\rho U_i \kappa) = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\rho \frac{v_{eff}}{\sigma_\kappa} \frac{\partial \kappa}{\partial x_i} \right) + \rho(P_\kappa - \varepsilon) \quad (3)$$

$$\frac{\partial(\rho\varepsilon)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i} (\rho U_i \varepsilon) = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\rho \frac{v_{eff}}{\sigma_\varepsilon} \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_i} \right) + S_\varepsilon \quad (4)$$

Donde κ es la cinética turbulenta en $m^2 \cdot s^{-2}$, ε es la tasa de disipación turbulenta en $m^2 \cdot s^{-3}$ y v_{eff} es la viscosidad dinámica efectiva en $Pa \cdot s$. σ_κ y σ_ε son constantes empíricas.

Detalles numéricos de la solución.

Para simular el movimiento del impulsor se utilizó el enfoque de referencias rotatorias (MRF, por sus siglas en ingles), este enfoque se ha empleado ampliamente para resolver problemas en tanques agitados [6]. El modelo MRF permite simular el movimiento rotatorio con un bajo coste computacional y con resultados bastante aceptables para aproximar el flujo promedio. Para ello se define una región del dominio computacional que envuelve al impulsor dentro de un cilindro, la cual se conoce como referencia rotatoria (RRF, por sus siglas en ingles). Es en toda esta referencia rotatoria las celdas

que contiene adquieren la velocidad angular de 500 rpm. El resto del dominio se considera como una referencia estática (SRF, por sus siglas en inglés), por lo que al inicio de la simulación tienen una velocidad de 0 rpm.

Fig. 1. Mallas empleadas en este proyecto a) malla tetraédrica MT, b) malla híbrida parcial MHP y c) malla híbrida total MHT.

Para este proyecto se propone evaluar el efecto de tres diferentes enfoques al realizar el mallado en el dominio computacional. En todos los casos la zona que rodea el impulsor (RRF) se dividió con elementos tetraédricos, para el resto del dominio computacional denominado como SRF se emplearon diferentes enfoques mostrados en la Fig. 1. En el primer caso Fig. 1a todo el dominio computacional se dividió con elementos tetraédricos (MT), en el segundo caso Fig. 1b la zona SRF está formada por elementos hexaédricos pero la zona de descarga del impulsor está conformada por elementos tetraédricos (MHP), finalmente en el tercer caso Fig. 1c la zona SRF está formado solo por elementos hexaédricos (MHT). Las mallas fueron hechas en el módulo preprocesador de Ansys Meshing® manteniendo una calidad geométrica aceptable (ANSYS Fluent Theory Guide 15, 2015). Las características de las mallas se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Características de las mallas generadas para un tanque agitado con diferentes enfoques.

Malla	ID	No. De elementos	Max. oblicuidad	Min. ortogonalidad
Tetraédrica	MT	1,135,976	0.81	0.18
Híbrida parcial	MHP	1,086,895	0.87	0.13
Híbrida total	MHT	1,012,427	0.84	0.15

Una vez completo el cálculo del campo de flujo en estado estacionario se resolvió el estado dinámico para poder obtener el tiempo de mezclado. Para ello se parcho la malla con una esfera de 1 cm de radio a una altura de 23 cm con respecto al fondo. Se empleó un paso de tiempo de 0.01 s para simular el trazador. El criterio de convergencia del trazador en cada paso de tiempo fue asignado de 10^{-5} .

Resultados

Impacto del mallado en los campos de velocidad

Para la comparación del desempeño de las tres mallas presentadas en la Tabla 1 se procedió a resolver hasta alcanzar un valor de los residuales menor a 10^{-5} . Al finalizar los cálculos se extrajo el perfil de velocidades en una zona de altos gradientes de velocidad, la cual fue una línea definida por los puntos P1 ($x=0, y=0$ y $z=0.05$) y P2 ($x=0, y=0.25$ y $z=0.05$). Los perfiles fueron muestreados en esta ubicación porque cruza las diferentes zonas formadas por los diferentes enfoques en el mallado, además es posible analizar el flujo producido por el impulsor. Los perfiles de velocidad axial (V_{ax}) y tangencial (V_{tan}) para las tres mallas se normalizaron dividiéndolos entre la velocidad típica del impulsor ($V_{tip} = \pi ND$) y se graficaron en función de la posición y normalizada con la altura del tanque (H), los resultados se muestran en la Fig. 2.

Fig. 2. Comparación de los perfiles de velocidad axial y tangencial dentro del tanque.

Los perfiles obtenidos por las diferentes mallas describen el comportamiento típico de impulsores axiales ya que presentan un pico en la zona de descarga del impulsor ($0 \leq y/H \leq 0.3$). Por otra parte, se encuentran diferencias significativas entre las diferentes mallas, la MT y la MHP predicen de manera similar el perfil de la velocidad axial Fig. 2a, a lo largo del tanque mientras que la MHT subestima el valor de la velocidad axial principalmente en la zona de circundante inmediata del impulsor ($0.2 \leq y/H \leq 0.5$) así como en la parte alta del tanque ($0.7 \leq y/H \leq 1$). Por otro lado, al comparar los perfiles de la velocidad tangencial se puede apreciar que la MT y la MHP presentan prácticamente el mismo comportamiento mientras que el perfil obtenido de la MHT sobre predice la velocidad tangencial hasta en un 80% Fig. 2b principalmente en la zona superior del tanque ($0.4 \leq y/H \leq 1$).

Fig. 3. Contornos de velocidad axial para los diferentes enfoques de mallado.

Los efectos del mallado afectan a la predicción de velocidad, ya que estos resultados repercuten directamente en el desempeño del tanque y la descripción de la velocidad que se genera en todo el dominio computacional como se muestra en la Fig. 3, estos contornos fueron obtenidos en el plano libre de deflectores. Las MT y MHP describen de manera similar la distribución de la velocidad axial en este plano mientras que la MHT tiene divergencias con las otras dos, primero se encuentra una zona debajo del impulsor mayor en comparación con las otras dos mallas, segundo la velocidad axial en las paredes del tanque es menor reduciendo la circulación dentro del tanque y finalmente la velocidad axial en la zona que rodea el impulsor es menor debido a la baja circulación dentro del tanque.

Impacto del mallado en los parámetros turbulentos

Los efectos del mallado también repercuten en la predicción de la energía cinética turbulenta (k) mostrados en la Fig. 4. Las MT y MHP predicen valores menores en comparación con la MHT.

Además, la zona de descarga del impulsor concentra los valores más altos de k , como se observa en la Fig. 4, esta sobre estimación del valor de k puede acarrear errores en la predicción de otros parámetros turbulentos y de flujo.

Fig. 4. Contornos de energía cinética turbulenta k para las diferentes mallas generadas.

La Fig. 5 muestra el efecto del mallado en la predicción de los valores de la disipación de energía turbulenta. Se puede observar que la MT predice valores pequeños en la zona de disipación de energía generada por los alabes de los impulsores mientras que las MHP y MHT estiman una mayor disipación en las puntas del impulsor. Como ya se mencionó la MHT presenta los valores más altos en las paletas de impulsor que está formada por elementos tetraédricos, pero presenta una zona de baja influencia en el fondo del tanque como se muestra en la Fig. 5b. Como la MHT está formada por elementos hexaédricos, esta diferencia puede ser atribuida a la cantidad y el tamaño de los elementos ubicados en esta zona, la cual es característica por los gradientes de velocidad elevados.

Fig. 5. Contornos de disipación de energía turbulenta para las tres mallas generadas en este trabajo.

Los resultados de esta sección muestran que de entre los enfoques de mallado, la MT y MHP pueden predecir de una manera adecuada todas las variables de flujo. Los elementos tetraédricos tienen la ventaja de poder adaptarse a geometrías complejas, pero requieren una cantidad más alta de elementos para dividir el dominio computacional en comparación con elementos hexaédricos, es por esto que se usa una malla híbrida que puede reducir el número de elementos, pero al realizar una malla híbrida se debe tener cuidado en zonas con altos gradientes de velocidad ya que pueden generarse dispersión numérica.

Evaluación del mallado con parámetros globales

La evaluación del desempeño de un tanque agitados es mediante la cuantificación del flujo axial y radial, estos parámetros son útiles para poder estimar los flujos en diferentes zonas del tanque [8]. Como se muestra en la Fig. 6 la MT y MHP describen un comportamiento similar presentando diferencias máximas entre ellas hasta del 3%, los valores máximos encontrados para estas mallas fueron en la zona de descarga del impulsor con un valor del N_{Qaxial} de 1.48 para ambos casos y estos valores decrecen a medida que el fluido se acerca a la superficie con valores de 0.45. Para la MHT la descripción del N_{Qaxial} es subestimado hasta en 31% en la zona cercana a la superficie en

comparación con los otros dos enfoques. En el caso del flujo radial (Fig. 6b) los tres enfoques del mallado tienen un comportamiento similar en la zona central del tanque ($0 \leq r/R \leq 0.3$) obteniendo diferencias entre ellas de tan solo 1.8%, a partir de este punto se observa una divergencia del $N_{Qradial}$ hasta alcanzar la pared del tanque donde se observa una diferencia de hasta del 17% del MHT en comparación con las otras dos.

Fig. 6. Número de flujo axial y radial obtenido de las diferentes mallas.

Cuando se emplean modelos RANS el número de potencia (N_p) se calcula como se muestra en (5) y el número de bombeo (N_Q) mediante (6). La capacidad de bombeo relaciona cuanta de la energía suministrada al sistema es empleada para promover el flujo dentro del tanque.

$$N_p = \frac{2\pi N\tau}{\rho N^3 D^5} \quad (5)$$

$$N_Q = \frac{Q}{ND^3} \quad (6)$$

Donde τ es el torque en $N\cdot m$ obtenido al integrar la presión y las fuerzas viscosas en la superficie del impulsor obtenidas de la simulación numérica (CFD) N es la velocidad de agitación del impulsor en s^{-1} y D es el diámetro del impulsor en m y Q es el caudal en $m^3\cdot s^{-1}$ obtenido al integrar la velocidad axial y radial sobre una superficie que rodea el impulsor.

Tabla 2. Parámetros de flujo integrales obtenidos para su evaluación del tanque agitado.

Caso	N_p	N_Q	$\eta_E = \frac{N_Q}{N_p}$	$N_{Q axial}$ promedio	$N_{Q radial}$ promedio
MT	1.22	0.80	0.66	0.98	1.01
MHP	1.21	0.81	0.67	1.00	1.02
MHT	1.22	0.83	0.68	0.90	0.94

Como se puede observar en la Tabla 2 los valores obtenidos para en N_p obtenidos para todos los enfoques presentan prácticamente el mismo valor de 1.22, pero en N_Q se ve incrementado entre 0.8 para MT y 0.83 para MHT que repercute directamente en la eficiencia del mezclado ya que al aumentar el caudal este valor fluctúa entre $0.66 < \eta_E < 0.68$. Al analizar el flujo axial promedio presenta valores entre $0.9 < N_{Q axial} < 1.0$ representando una diferencia hasta del 10% de la MHT en comparación con los enfoques de MT y MHP, de igual manera se presenta una diferencia hasta del 8% en el N_Q radial para la MHT. Debido a que el $N_{Q axial}$ y $N_{Q radial}$ son parámetros locales resultan más útiles para evaluar de una mejor manera el enfoque del mallado en comparación con los parámetros globales como lo es el N_Q ya que este solo representa una diferencia máxima del 2.5%. para todos los casos los valores de N_p obtenidos se encuentran por debajo de los valores reportados en la literatura de 2.6. Los valores obtenidos del N_Q de la simulación numérica fueron sobreestimados del valor encontrado en la literatura para un impulsor PBT de 0.79.

Tiempo de mezclado

Las simulaciones con CFD del tiempo de mezclado se programaron hasta 5 s, después de este punto se consideró que el sistema estaba completamente mezclado, durante las simulaciones se registraron los datos del trazador con los que se analizara la uniformidad (U) mostrada en (7) considerando el tiempo de mezclado cuando la uniformidad alcanza un valor igual o mayor al 95%.

$$U = 1 - \frac{\sigma_{\bar{c}}}{\bar{c}} \quad (7)$$

Donde $\sigma_{\bar{c}}$ es la desviación estándar y, \bar{c} es el promedio de las concentraciones del trazador en cada paso de tiempo, en la literatura se encuentran diferentes correlaciones para calcular el tiempo de mezclado tomando en cuenta diferentes parámetros tales como relaciones geométricas del tanque [9], parámetros turbulentos (ε) [10] o incluso el nivel de homogeneización.

$$t_{m1} = - \frac{\ln(1 - \alpha)}{1.06N \left(\frac{D}{T}\right)^{2.17} \left(\frac{T}{H}\right)^{0.5}} \quad (8)$$

$$t_{m2} = 5.9T^{\frac{2}{3}} \bar{\varepsilon}^{-\frac{1}{3}} \left(\frac{D}{T}\right)^{-1/3} \quad (9)$$

Donde α es el nivel de homogeneización tomando un valor entre ($0 < \alpha < 1$), T y D son los diámetros del tanque en m y del impulsor respectivamente, H es la altura del líquido dentro del tanque en m y N es la velocidad del impulsor en s^{-1} . Para poder calcular el promedio de la tasa de disipación de energía cinética ($\bar{\varepsilon}$) mediante (10).

$$\bar{\varepsilon} = \frac{2\pi N\tau}{V_T \rho} \quad (10)$$

Donde V_T es el volumen del tanque en m^3 y ρ es la densidad del fluido en $kg\ m^{-3}$ y τ es el torque en $N\cdot m$ obtenido al integrar la presión y las fuerzas viscosas en la superficie del impulsor obtenidas de la simulación numérica (CFD). La eficiencia del mezclado o la energía de homogeneización fue determinada como el producto del promedio de la tasa de disipación de energía cinética y el tiempo de mezclado.

$$\eta_E = \bar{\varepsilon} t_m \quad (11)$$

Tabla 3. Tiempos de mezclado obtenidos de la simulación numérica y de correlaciones empíricas.

Malla	T_m CFD [s]	T_{m1} [s]	T_{m2} [s]	$\bar{\varepsilon}$ [m^2/s^3]	η_E CFD [m^2/s^2]	$\eta_E T_{m1}$ [m^2/s^2]	$\eta_E T_{m2}$ [m^2/s^2]
MT	2.86	3.68	5.50	0.2309	0.66	0.85	1.27
MHP	2.80	3.68	5.52	0.2291	0.64	0.84	1.26
MHT	2.68	3.68	5.50	0.2312	0.62	0.85	1.27

Como se muestra en la Tabla 3 el tiempo de obtenido con las simulaciones CFD fueron más cortos encontrando diferencias entre la MHT y la MT de un 6%, al emplear este tiempo y la $\bar{\varepsilon}$ se obtienen una eficiencia de mezclado con una variación hasta del 5%. Debido a que la primera correlación para obtener el tiempo de mezclado solo emplea relaciones geométricas y de operación para los tres casos se obtienen el mismo tiempo de mezclado, se encuentra una diferencia entre la simulación y la correlación de hasta 1 s, esta diferencia repercute en la eficiencia del mezclado al incrementarlo hasta en un 30%. Al analizar la segunda correlación que emplea relaciones geométricas y parámetros turbulentos se espera que tenga valores más cercanos a los experimentales, con los tres enfoques de mado se obtienen valores del tiempo de mezclado prácticamente iguales con diferencias máximas solo del 0.3%, al calcular la eficiencia del mezclado se obtienen los valores

prácticamente del doble al compararlos con los valores obtenidos mediante CFD. Los resultados obtenidos mediante CFD difieren considerablemente con las correlaciones lo que es esperado ya que se ha encontrado que el enfoque MRF-RANS produce estas diferencias [11].

Conclusiones

Este trabajo se enfocó en comparar una malla no estructurada (MT) con dos mallas híbridas (MHP y MTP). En las mallas híbridas se analizó el efecto del cambio de elementos entre una zona dinámica (RRF) y la zona estática (SRF) perteneciente a la descarga del impulsor donde se presentan los gradientes de velocidad más altos. Las MT y MHP predicen valores de las componentes de la velocidad y de las variables turbulentas con diferencias máximas del 3%. Al analizar los parámetros globales obtenidos con CFD los tres enfoques de mallado presentan valores similares para el N_P y N_Q , es debido a lo anterior que es recomendable revisar a su vez parámetros globales y locales. Los tiempos de mezclado obtenidos con CFD tienen una diferencia considerable en comparación con las correlaciones encontradas en la literatura, esto es esperado ya que al emplear el enfoque MRF-RANS conlleva altos errores en el cálculo de tiempo de mezclado. El enfoque de mallado repercute directamente en el tiempo de mezclado ya que al obtener valores bajos se obtienen valores de η_E mínimos. Las mallas híbridas (MHT y MHP) brindan una ventaja en el coste computacional respecto a las mallas no estructuradas, no obstante, los resultados de este trabajo muestran la importancia de mantener un mismo tipo de elemento en las regiones de descarga del impulsor (MHP) pues son las que presentan los más altos gradientes de velocidad. Cuando esto no se respetan se producen diferencias significativas por el cambio brusco en espaciamiento de elementos en una región de altos cambios de velocidad, como las mostradas entre MT y MHT.

Referencias

- [1] G. L. Lane, "Improving the accuracy of CFD predictions of turbulence in a tank stirred by a hydrofoil impeller," *Chemical Engineering Science*, vol. 169, pp. 188–211, Sep. 2017, doi: 10.1016/j.ces.2017.03.061.
- [2] S. Bhattacharya and S. M. Kresta, "CFD Simulations of Three-dimensional Wall Jets in a Stirred Tank," 2002.
- [3] Y. Kamla, M. Bouzit, H. Ameer, M. I. Arab, and A. Hadjeb, "Effect of the Inclination of Baffles on the Power Consumption and Fluid Flows in a Vessel Stirred by a Rushton Turbine," *Chinese Journal of Mechanical Engineering (English Edition)*, vol. 30, no. 4, pp. 1008–1016, 2017, doi: 10.1007/s10033-017-0158-5.
- [4] J. A. Yáñez Varela, V. X. Mendoza-Escamilla, A. Alonzo-García, S. A. Martínez-Delgado, I. González-Neria, and C. Gutiérrez-Torres, "CFD and experimental validation of an electrochemical reactor electrode design for Cr(VI) removal," *Chemical Engineering Journal*, vol. 349, no. February, pp. 119–128, 2018, doi: 10.1016/j.cej.2018.05.067.
- [5] V. X. Mendoza-Escamilla, A. Alonzo-García, H. R. Mollinedo, I. González-Neria, J. Antonio Yáñez-Varela, and S. A. Martínez-Delgado, "Assessment of $k-\epsilon$ models using tetrahedral grids to describe the turbulent flow field of a PBT impeller and validation through the PIV technique," *Chinese Journal of Chemical Engineering*, vol. 26, no. 5, pp. 942–956, May 2018, doi: 10.1016/j.cjche.2018.02.012.
- [6] H. Patil, A. K. Patel, H. J. Pant, and A. Venu Vinod, "CFD simulation model for mixing tank using multiple reference frame (MRF) impeller rotation," *ISH Journal of Hydraulic Engineering*, vol. 27, no. 2, pp. 200–209, 2018, doi: 10.1080/09715010.2018.1535921.
- [7] A. Iranshahi, M. Heniche, F. Bertrand, and P. A. Tanguy, "Numerical investigation of the mixing efficiency of the Ekato Paravisc impeller," *Chemical Engineering Science*, vol. 61, no. 8, pp. 2609–2617, Apr. 2006, doi: 10.1016/j.ces.2005.11.032.
- [8] W. Penney, "Avoid Blending Mix-Up," 1991. [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/279551453>.
- [9] A. W. Nienow, "On impeller circulation and mixing effectiveness in the turbulent flow regime*," 1997.
- [10] A. Ochieng and M. S. Onyango, "Homogenization energy in a stirred tank," *Chemical Engineering and Processing: Process Intensification*, vol. 47, no. 9–10, pp. 1853–1860, 2008, doi: 10.1016/j.cep.2007.10.014.